

Biyosistem Mühendisliği'nde Akademik Üretkenlik Eğilimleri: Bibliyometrik Bir Değerlendirme

Müge KİRMİKİL^{1*}

¹ Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Bursa

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): muge@uludag.edu.tr

Özet

Bu çalışma, Türkiye'deki bir devlet üniversitesinin Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının 2015–2023 yılları arasında DergiPark platformunda yayımladıkları akademik yayınları bibliyometrik yöntemlerle analiz etmektedir. Amaç, bölümün bilimsel üretkenlik eğilimlerini, işbirliği ağlarını ve araştırma odaklarını nicel verilerle ortaya koymaktır. Çalışmada 221 yayın incelenmiş; Python destekli analizlerle yayın türü, dili, yıllara göre dağılımı, en çok yayın yapılan dergiler, yazar üretkenliği, işbirliği yapıları ve anahtar kelime frekansları değerlendirilmiştir. Sonuçlar, 2019 yılında yayın üretkenliğinin zirveye ulaştığını, 2020'de pandemi nedeniyle düşüş yaşandığını ve sonraki yıllarda toparlanma eğilimi görüldüğünü ortaya koymuştur. Yayınların büyük çoğunluğunu araştırma makaleleri oluştururken, yayın dili olarak Türkçe baskın durumdadır. En çok tercih edilen dergilerin ulusal ve tematik olarak bölüme yakın yayın organları olduğu belirlenmiştir. En üretken yazarlar ve ortak yazarlık analizleri, bölüm içindeki belirli isimlerin merkezî rol oynadığını göstermektedir. Anahtar kelime analizleri, araştırmaların özellikle sulama, verimlilik ve iklim değişikliği konularında yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, bölümün akademik profilinin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirleyerek, gelecekteki yayın stratejilerine yön verebilecek somut veriler sunmaktadır.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihçesi

Geliş Tarihi :20.06.2025
Kabul Tarihi :28.07.2025

Anahtar Kelimeler

DergiPark
bibliyometrik analiz
araştırma eğilimleri
bilimsel haritalama

Trends in Academic Productivity in Biosystems Engineering: A Bibliometric Analysis

Abstract

This study presents a bibliometric analysis of academic publications by faculty members of a Biosystems Engineering Department at a public university in Türkiye, published on the DergiPark platform between 2015 and 2023. The aim is to quantitatively reveal the department's scientific productivity trends, collaboration networks, and research focuses. A total of 221 publications were examined. Using Python-based analysis, the study assessed variables such as publication type, language, annual distribution, preferred journals, author productivity, co-authorship networks, and keyword frequencies. The findings show that academic productivity peaked in 2019, declined in 2020 due to the COVID-19 pandemic, and recovered in subsequent years. Research articles constitute the majority of publications, with Turkish as the dominant publication language. The most frequently chosen journals are national and thematically aligned with the department's research areas. Author productivity and collaboration network analyses indicate that certain faculty members play a central role in academic output. Keyword analysis reveals a strong focus on topics such as irrigation, agricultural productivity, and climate change. The results offer a comprehensive overview of the department's academic profile, highlighting both its strengths and areas for development. This data-driven insight provides valuable guidance for shaping future research and publication strategies.

Research Article

Article History

Received :20.06.2025
Accepted :28.07.2025

Keywords

DergiPark
Bibliometric analysis
research trends
science mapping

1. Giriş

Biyosistem Mühendisliği, canlı organizmalarla ilişkili doğal ve yapay sistemlerin tasarımı, yönetimi ve optimizasyonunu konu alan, disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır (Ayuga, 2015; Eker, 2011; Show ve ark., 2020). Bu alan, tarım, gıda, çevre, su yönetimi ve enerji gibi çeşitli tematik başlıkları bir araya getirerek mühendislik ilkelerini biyolojik sistemlerle bütünleştirmeyi amaçlamaktadır (Alocilja, 2000; Briassoulis ve ark., 2014; Sarıyar Akbulut ve ark., 2011; Ülger ve Gönülol, 2006). Tarımsal üretimden doğal kaynakların korunmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Biyosistem Mühendisliği, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunan stratejik bir bilimsel alan olarak önem kazanmaktadır (Briassoulis ve ark., 2014; Holden ve ark., 2022). Bilimsel araştırmaların niceliksel olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen bibliyometrik analizler (Bornmann, 2020; Cobo ve ark., 2011; Nicolaisen, 2010; Walsh ve Rowe, 2023), belirli bir disiplin ya da konu hakkında yayınlanmış bilimsel çıktılarının yapısal özelliklerini ortaya koyan güçlü bir yöntemsel yaklaşımdır. Bibliyometrik analizler sayesinde; en üretken yazarlar, yayın yapılan dergiler, yıllara göre yayın eğilimleri, işbirliği ağları, anahtar kelime yoğunlukları ve disiplinler evrim gibi çok sayıda gösterge incelenebilir (Donthu ve ark., 2021; Kirby, 2023; Nicolaisen, 2010; Ninkov ve ark., 2022). Bu analizler, sadece mevcut durumu tanımlamakla kalmaz; aynı zamanda bilimsel gelişme yönlerini, bilgi boşluklarını ve gelecek araştırma fırsatlarını da görünür kılar (Aria ve Cuccurullo, 2017; Kushartadi ve ark., 2023; Lawani, 1981; Raisig, 1962). Son yıllarda bibliyometrik yöntemler, mühendislik ve tarım bilimlerinde giderek daha yaygın kullanılmakta; akademik performans izleme, araştırma stratejilerinin belirlenmesi ve politikaların şekillendirilmesi gibi amaçlarla başvurulan temel araçlardan biri haline gelmektedir. Özellikle yükseköğretim kurumlarında fakülte ve bölüm düzeyindeki akademik çıktılar, bu tür analizler yoluyla değerlendirilerek stratejik planlamalara veri

sağlayabilmektedir (De Moya-Anegón ve ark., 2007; Ninkov ve ark., 2022). Bu bağlamda, bir akademik birimin bilimsel üretkenliğini bütüncül bir yaklaşımla incelemek, o kurumun güçlü ve gelişime açık yönlerinin belirlenmesine katkı sunmaktadır.

Bu çalışma, Türkiye'deki bir Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının DergiPark platformunda 2015–2023 yılları arasında yayımladıkları akademik yayınları bibliyometrik yöntemlerle analiz etmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen veriler ışığında bölümün yayın eğilimleri, işbirliği yapısı, araştırma alanları ve dergi tercihleri ortaya konulmakta; böylece hem mevcut durum analiz edilmekte hem de gelecek dönem araştırmaları için stratejik öneriler geliştirilmektedir.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma, Türkiye'deki bir devlet üniversitesinin Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları tarafından 2015–2023 yılları arasında yayımlanmış akademik çalışmaları bibliyometrik yöntemlerle analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri, DergiPark Akademik platformunda yayımlanmış 221 yayına ait bibliyografik bilgilerden oluşmaktadır. Söz konusu veriler, manuel tarama ve tematik filtreleme yoluyla derlenmiş ve Microsoft Excel ortamında düzenlenerek analizlere hazır hâle getirilmiştir. Çalışmada, betimleyici istatistiklere dayalı olarak çeşitli bibliyometrik analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, yayın türü, yayın dili, yayın yılına göre dağılım, en çok yayın yapılan dergiler, en üretken yazarlar, ortak yazarlık ve işbirliği ağı, anahtar kelime frekansları gibi göstergeler incelenmiştir. Verilerin işlenmesinde Python programlama dili kullanılmış; pandas, matplotlib ve networkx gibi açık kaynaklı kütüphaneler yardımıyla sayısal analizler ve grafiksel görselleştirmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Word bulgularında kullanıma uygun görsel içerikler PNG ve Excel formatlarında raporlanmıştır. Ortak yazarlık ve işbirliği ağı analizi için, yazar sütunlarında yer alan bilgilerden hareketle yazar çiftleri belirlenmiş

ve bu çiftlerin birlikte yayın sayıları hesaplanarak bir işbirliği matrisi oluşturulmuştur. Ardından, networkx kütüphanesi yardımıyla bu veriler yönsüz bir grafik ağına dönüştürülmüş ve görselleştirilmiştir. Anahtar kelime analizi ise, tüm yayınlardaki anahtar kelime sütunları birleştirilerek yapılmış; ön işlem basamakları (küçük harfe dönüştürme, noktalama işaretlerinin temizlenmesi vb.) sonrasında en sık kullanılan anahtar kelimeler frekanslarına göre sıralanmıştır. Elde edilen veriler, hem tablo hem de şekil formatında yorumlanarak çalışmanın bulgular bölümünde sunulmuştur. Yorumlamalarda yıllık eğilimler, araştırma yoğunlukları ve işbirliği düzeylerine ilişkin eğilimler ele alınmış, elde edilen sonuçlar bölümün akademik üretkenliği ve araştırma stratejileri açısından değerlendirilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Yıllara göre yayın dağılımı

Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının Dergipark veri tabanında yayımlanan akademik çalışmaları yıllık bazda incelendiğinde, yayın sayılarında belirgin dalgalanmalar gözlenmektedir (Şekil 1). Özellikle 2019 yılı, yayın üretkenliği açısından en yüksek değerin elde edildiği yıl olarak öne çıkmaktadır. Bu artışın arkasında, açık erişimli platformların daha yaygın hale gelmesi, araştırmacıların ulusal projelere daha yoğun katılım göstermesi ve sürdürülebilir tarım, enerji verimliliği, çevre teknolojileri gibi disiplinlerarası konulara yönelim gibi çeşitli faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, dijital yayıncılık altyapılarının gelişmesi ve akademik görünürlüğe verilen önemin artması da yayın faaliyetlerini desteklemiş olabilir.

Şekil 1. Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının yıllara göre yayın sayıları

Figure 1. Number of publications of the faculty members of the biosystems engineering department by year

2020 yılında yayın sayısında görece bir düşüş gözlenmektedir. Bu durum, büyük olasılıkla COVID-19 pandemisinin başlangıç dönemine denk gelmesi ve araştırmacıların sahada veri toplama, laboratuvar çalışmaları ve ekip temelli araştırmalar yürütme olanaklarının kısıtlanması ile ilişkilidir. Ancak takip eden yıllarda (2021 ve 2022) yayın

sayılarında toparlanma eğilimi dikkat çekmektedir. 2015–2018 döneminde ise yayın sayıları sınırlı bir düzeyde seyretmiştir. Bu durum, bölümdeki akademik yapılanmanın gelişim süreci, araştırma kapasitesinin oluşmaya başlaması ve araştırma gündeminin şekillenme evresi ile açıklanabilir. Genel olarak değerlendirildiğinde, bölümün 2019

yılında önemli bir yayın yoğunluğu yakaladığı, pandeminin etkisiyle kısa süreli bir düşüş yaşadığı ve sonraki yıllarda istikrarlı bir üretim sürecine girdiği görülmektedir. Bu eğilim, gelecekte yayın kalitesinin artırılmasına yönelik bir potansiyel barındırmaktadır.

3.2. Yayın türlerine göre dağılım

Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının yayımladığı 221 akademik

çalışmanın yayın türleri incelendiğinde, belirgin bir şekilde araştırma makalelerinin baskın olduğu görülmektedir (Şekil 2). Toplam yayınların 204 adedi (%92.3) araştırma makalesidir. Bu durum, bölümün yayın stratejisinin büyük ölçüde özgün araştırmalara, deneysel tasarımlara ve uygulamalı mühendislik çözümlerine dayandığını göstermektedir.

Şekil 2. Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının yayınladıkları çalışmaların yayın türlerine göre dağılımı

Figure 2. Distribution of studies published by the faculty members of the Biosystems Engineering Department according to publication types

İkinci sırada yer alan derleme makaleleri, yalnızca 8 adet olup, toplam yayınların %3.6'sını oluşturmaktadır. Derlemeler, belirli konularda bilgi birikimini sistematik şekilde sunmayı amaçlayan çalışmalardır ve bu bağlamda bölümde daha sınırlı tercih edilmektedir. Konferans bildirileri, sadece 7 adet yayımla temsil edilmektedir. Bu da toplamın %3.2'sine karşılık gelmektedir. Bu sınırlı oran, öğretim üyelerinin konferanslara katılım sağlamakla birlikte, bildirilerini tam metin olarak yayımlama oranlarının düşük olabileceğini düşündürmektedir. Bu dağılım, bölümün yayıncılık yaklaşımında özgün

bilimsel üretime dayalı makalelere ağırlık verdiğini ve literatüre katkı yapma yönünde istikrarlı bir eğilim sergilediğini ortaya koymaktadır.

3.3. En çok yayın yapılan dergiler

Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının yayınlarının dergilere göre dağılımı incelendiğinde, belirli dergilerde yayın yoğunlaşması olduğu görülmektedir (Şekil 3). Özellikle bazı dergiler hem içerik odakları hem de bölümle tematik uyumu açısından öne çıkmaktadır.

Şekil 3. En çok yayın yapılan dergiler

Figure 3. Journals with the most publications

En çok yayın yapılan dergi olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi öne çıkmaktadır. Farklı yazım biçimlerinde girilmiş tüm kayıtlar birleştirildiğinde, bu dergide yayımlanan toplam 23 yayın tespit edilmiştir. Bu sayı, bölümün ulusal düzeydeki akademik katkısının önemli bir bölümünü oluşturur ve kurumsal işbirliğinin sürekliliğini yansıtır. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi dışında öne çıkan diğer yayın mecraları incelendiğinde, bölüm öğretim elemanlarının tercih ettiği dergilerin büyük oranda tarım ve doğa bilimleri temalı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi toplam 13 yayın ile listenin üst sıralarında yer almakta ve disiplinler arası tarımsal araştırmalar için önemli bir platform sunduğunu göstermektedir. Mediterranean Agricultural Sciences dergisi 12 yayın ile bölüm tarafından sıklıkla tercih edilen bir diğer süreli yayın olup, özellikle Akdeniz iklimi ve bölgesel tarım sistemlerine odaklanan çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır. Yine, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 11

yayın ile dikkat çekmekte; Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi ise 10 yayın ile bu grubu takip etmektedir. Tarım Bilimleri Dergisi ise 8 yayını ile araştırmacıların sıklıkla başvurduğu ulusal kaynaklardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu dergiler, yayınlanan çalışmaların hem tematik kapsamını hem de ulusal akademik çevrelerle kurulan güçlü yayın ilişkilerini yansıtmaktadır. Bu dağılım, bölüm öğretim elemanlarının tarım, çevre, biyosistem mühendisliği ve sürdürülebilirlik temalarıyla uyumlu dergilere yöneldiğini göstermektedir. Ayrıca büyük ölçüde Türkiye merkezli dergilerin tercih edilmiş olması, yayınların ulusal düzeyde etkili bir görünürlük kazandığını ortaya koymaktadır. Dikkat çeken bir diğer unsur, aynı üniversitenin farklı fakültelerine ait dergilerde yapılan yayın sayısının yüksekliğidir. Bu durum, bölüm içi işbirliklerinin yanı sıra fakülteler arası akademik ilişkilerin de aktif olduğunu göstermektedir.

3.4. Yıllara göre dergi yayın trendi

Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının yayın faaliyetleri, yıllara ve dergilere göre anlamlı bir dağılım sergilemektedir. En çok tercih edilen beş dergi incelendiğinde, bazı dergilerde belirli yıllarda dikkat çeken artışlar olduğu görülmektedir (Şekil 4). Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, özellikle 2018 ve 2019 yıllarında öne çıkmış, her iki yılda da 3'er yayın gerçekleştirilmiştir. Diğer yıllarda ise

2015, 2016 ve 2020'de 1'er yayın, 2017'de ise 2 yayın yapılmıştır. Toplamda 11 yayınlık bu dağılım, bölümün bu dergi ile kurumsal ilişkisini ve istikrarını göstermektedir. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 2017 yılında 7 yayın ile en yoğun yılı yaşamıştır. Bunun dışında 2015 ve 2018 yıllarında 1'er yayın, 2019 ve 2020 yıllarında ise 2'şer yayın gerçekleştirilmiştir. Toplam 13 yayın, bu derginin bölüm için önemli bir platform olduğunu göstermektedir.

Şekil 4. Yıllar bazında en çok tercih edilen beş dergideki yayın eğilimleri

Figure 4. Publication trends in the five most preferred journals by year

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, özellikle 2019 yılında 8 yayın ile dikkat çekmiştir. 2017'de 1 yayın, 2018'de 2 yayın, 2020'de 2 yayın yapılmış; 2015, 2016 ve 2021 yıllarında ise bu dergide yayın yapılmamıştır. Bu dağılım, bölümün zaman zaman bu dergide yoğunlaştığını göstermektedir. Mediterranean Agricultural Sciences dergisi, 2016 yılında 1, 2017'de 2, 2018'de 3, 2019'da 1 ve 2020'de 5 yayın olmak üzere toplam 12 yayın ile sürekli artan bir eğilim sergilemiştir. Bu istikrarlı artış, derginin bölümce giderek daha çok tercih

edildiğini göstermektedir. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ise yalnızca 2020 yılında 1 yayın ile listede yer almıştır. Bu durum, tekil bir çalışmanın bu dergide yayımlandığını, dolayısıyla dönemsel bir tercihi yansıttığını veya o yıla özgü bir değerlendirme/ proje çıktısını yansıttığını göstermektedir. Bu eğilimler, öğretim elemanlarının yıllara göre değişen yayın tercihlerini ortaya koymakta ve yayın stratejilerinin hem kurumsal ilişkiler hem de tematik odaklılıkla şekillendiğini göstermektedir. Mediterranean Agricultural Sciences dergisi, 2016'dan 2020'ye kadar

düzenli artış gösteren bir yayın eğilimi sergilemiştir. Bu süre zarfında yayın sayısı istikrarlı bir şekilde artmış ve 2020 yılında beş yayın ile zirve yapmıştır. Bu istikrarlı artış, derginin görünürlüğünün artması ve bölüm araştırmacıları tarafından artan şekilde tercih edilmesiyle açıklanabilir. Bu analiz, bölümdeki akademik yayın faaliyetlerinin zaman içerisinde hem dergisel çeşitlilik hem de yıllık üretkenlik bağlamında dalgalı ancak

stratejik bir şekilde ilerlediğini ortaya koymaktadır.

3.5. En üretken yazarlar

Yazar isimlerinin sorumlu yazar veya sıralama farkı gözetilmeksizin eşit olarak değerlendirildiği üretkenlik analizinde, bölümün bilimsel yayın faaliyetlerine en fazla katkı sunan akademisyenler belirlenmiştir. Her yazar, yer aldığı toplam yayın sayısına göre sıralanmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. En üretken 15 yazar

Figure 5. The 15 most productive authors

En üretken yazar Hasan Değirmenci olup, toplam 15 yayında yer almıştır. Onu Muhammed Taşova (14 yayın) ve Cafer Gençoğlu (13 yayın) izlemektedir. Ayrıca Zeynep Dumanoğlu ve Serpil Gençoğlu da 12'şer yayında yer alarak dikkat çeken üretkenlik göstermiştir. İlk 15 yazar arasında yer alan diğer isimlerin yayın sayıları ise 6 ile 9 arasında değişmektedir. Bu veriler, bölümdeki akademik faaliyetlerin belirli öğretim üyeleri etrafında yoğunlaştığını ve bazı akademisyenlerin yayın sürecinde

istikrarlı bir üretkenlik sergilediğini göstermektedir. Bununla birlikte, ilk 15 yazarın çoğunun 6'dan fazla yayında yer alması, bölümde geniş bir araştırma katkısı olduğunu da ortaya koymaktadır.

3.6. Ortak yazarlık ve işbirliği ağı

Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının DergiPark kapsamındaki akademik yayınları temel alınarak ortak yazarlık ve işbirliği ağı analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz kapsamında, her bir

yayındaki yazarlar arasındaki işbirliği ilişkileri tanımlanmış ve bu doğrultuda bir ağ yapısı görselleştirilmiştir (Şekil 6). Elde edilen görselde, en fazla birlikte yayın yapan yazar çiftinin Hasan Değirmenci – Muhammed Taşova olduğu görülmektedir. Bu ikili toplamda 9 farklı çalışmada birlikte yer alarak bölüm içi işbirliği açısından dikkat çekici bir

yoğunluk sergilemektedir. Bu çifti sırasıyla Cafer Gençoğlan – Serpil Gençoğlan (8 yayın) ve Zeynep Dumanoglu – Hüseyin Eroğlu (7 yayın) izlemektedir. Bu yüksek ortak yayın sayıları, bölüm bünyesinde istikrarlı ve üretken araştırma ortaklıklarının sürdürüldüğünü göstermektedir.

Şekil 6. Ortak yazarlık ve işbirliği ağı

Figure 6. Co-authorship and collaboration network

Ağ yapısı incelendiğinde, merkezde konumlanan bazı akademisyenlerin birden fazla yazarla bağlantı kurarak ağın farklı noktalarını birleştirdiği görülmektedir. Bu durum, hem bireysel araştırmacıların çok yönlü işbirliği eğilimlerini hem de bölüm içindeki kolektif araştırma kültürünün gelişmişliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, genç veya erken kariyerli akademisyenlerin deneyimli yazarlarla işbirliği içerisinde olması, bilimsel üretkenliğin teşvik edildiğini göstermektedir. Sonuç olarak, ortak yazarlık ağı analizinden elde edilen bulgular, sadece yayın sayısının ötesinde, akademik etkileşimlerin yapısal özelliklerini ve bölüm içi bilgi akışını anlamada önemli ipuçları sunmaktadır. Bu bağlamda, ileride yapılacak

işbirlikleri ve stratejik akademik planlamalar açısından yön gösterici olabilir.

3.7. Yıllar bazında yayın türü ve yayın dili ilişkisi

Yayın türü ve yayın dili arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan analizde, toplam 221 yayından 193'ü değerlendirmeye alınmıştır. Kalan 28 yayın, "Yayın Türü" veya "Birincil Dil" bilgilerinin eksik olması nedeniyle analiz dışında bırakılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, tüm yayın türlerinde Türkçe dilinde yayınların baskın olduğu görülmektedir. Özellikle "Araştırma Makalesi" türünde 2019 ve 2020 yıllarında dikkat çekici bir artış yaşanmıştır. Ancak bu artışın büyük ölçüde Türkçe yayınlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir (Şekil 7).

Şekil 7. Yıllar bazında yayın türü ile yayın dili arasındaki ilişki

Figure 7. Relationship between publication type and publication language on a yearly basis

İngilizce yayın sayısı, özellikle araştırma makalesi türünde sınırlı da olsa artış göstermiştir. 2021 ve 2022 yıllarında İngilizce dilindeki üretimin görece yükseldiği gözlenmiştir. Buna karşın derleme, kısa bildiri ve benzeri türlerde İngilizce dilinde üretim yok denecek düzeydedir. Bu durum, bölümdeki yayın eğilimlerinin genel olarak yerel akademik odaklı ilerlediğini ve uluslararası görünürlüğün sınırlı kaldığını göstermektedir. Önümüzdeki dönemlerde farklı yayın türlerinde İngilizce üretimin teşvik edilmesi, özellikle derleme türündeki bilimsel çıktılar açısından önem arz etmektedir.

3.8. Anahtar kelime frekans analizi

Biyosistem mühendisliği öğretim elemanlarının DergiPark kapsamında yayımladığı 221 yayındaki anahtar kelime kullanımları analiz edilmiştir. Anahtar kelimeler, metinlerden ayrıştırılarak

birleştirilmiş ve frekanslarına göre sıralanmıştır. Yapılan analiz sonucunda en sık tekrar eden ilk 30 anahtar kelime belirlenmiştir (Tablo 1). “Sulama”, “tarım”, “modelleme”, “verim”, “iklim değişikliği” ve “enerji” gibi anahtar kelimeler ön plana çıkmaktadır. Bu bulgular, bölümün araştırma odağının özellikle sulama sistemleri, tarımsal verimlilik, enerji kullanımı ve iklim değişikliğinin etkileri üzerine yoğunlaştığını göstermektedir. Anahtar kelime temaları genel olarak uygulamalı mühendislik ve tarım problemleri etrafında kümelenmektedir. Buna karşın teorik yaklaşımlar ya da disiplinler arası kavramlar daha düşük frekansta yer almaktadır. Bu eğilim, bölümün uzmanlaştığı alanlara dair net bir çerçeve sunmakta; gelecekte farklı alanlara yönelik yayınların artırılmasıyla araştırma yelpazesinin genişletilebileceği öngörülmektedir.

Tablo 1. En sık kullanılan 30 anahtar kelime ve kullanım sayıları**Table 1.** The 30 most frequently used keywords and their usage numbers

Anahtar kelimeler	Kullanım sayıları
Tohum özellikleri	10
Tohum boyutları	8
Seed characteristics	8
Sulama	7
Plc	6
Siirt	5
Irrigation schemes	5
Sera	5
Verim	5
Kurutma	4
Traktör	4
Land consolidation	4
Fiziksel özellikler	4
Güneş enerjisi	4
Sera	4
Kuruma kinetiği	4
Energy	3
Enerji	3
Volume	3
Model	3
Planetscope	3
Landsat 8	3
Arazi toplulaştırma	3
Sulama birliği	3
Physical properties	3
Çimlenme	3
Dairy cattle	3
Solar energy	3
A sınıfı buharlaşma kabı	3
Fotovoltaik	3

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının DergiPark veri tabanında yayımlanan akademik yayınlarını çeşitli bibliyometrik göstergeler doğrultusunda inceleyerek, bölümün araştırma eğilimlerine, üretkenlik yapısına ve işbirliği ağlarına dair kapsamlı bir değerlendirme sunmaktadır. Elde edilen bulgular, hem bireysel hem de kolektif düzeyde bilimsel üretimin nicel ve nitel yönlerine ışık tutmaktadır. Yıllara göre yayın sayılarının analizi, bölümün 2019 yılında akademik üretkenlik açısından zirveye ulaştığını, ancak 2020 yılında küresel pandeminin etkisiyle belirgin bir düşüş yaşandığını göstermektedir. Bu dalgalanmanın ardından 2021 ve 2022 yıllarında yeniden bir toparlanma gözlenmiş, bu da akademik yapının kriz koşullarında dahi üretkenliğini

sürdürme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Yayın türlerine ilişkin bulgular, çalışmaların büyük çoğunluğunun özgün araştırma makalesi niteliğinde olduğunu ortaya koymuştur. Derleme ve bildiri türündeki yayınların düşük oranlarda kalması, araştırma derinliğinin daha çok veri temelli çalışmalara dayandığını; kuramsal ya da kapsamlı değerlendirme çalışmalarının ise görece sınırlı üretildiğini düşündürmektedir. Yayınların yayımlandığı dergiler incelendiğinde, öğretim elemanlarının büyük ölçüde Türkiye merkezli, tematik uyum gösteren dergileri tercih ettikleri görülmektedir. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23 yayın ile en çok tercih edilen yayın organı olmuştur. Bunu sırasıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, Mediterranean Agricultural Sciences ve

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi izlemektedir. Bu durum, hem akademik alışkanlıkların hem de ulusal ölçekte yürütülen işbirliklerinin yayın stratejilerini belirleyici nitelikte olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, uluslararası görünürlüğü daha yüksek olan dergilerdeki yayınların sınırlı sayıda olması, bilimsel etkileycilik ve atıf alma potansiyeli açısından önemli bir gelişim alanı olarak değerlendirilmektedir. En üretken yazarlar analizi, bölüm içinde akademik üretkenliğin belirli öğretim elemanlarında yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Özellikle Hasan Değirmenci, Muhammed Taşova ve Cafer Gençoğlan gibi isimlerin yüksek sayıda yayına imza atmaları, bu kişilerin hem bireysel katkı düzeylerini hem de araştırma liderliği kapasitelerini ortaya koymaktadır. Ortak yazarlık ve işbirliği ağı analizleri, bölüm içindeki akademik etkileşimlerin belirli kümeler etrafında şekillendiğini göstermektedir. Bazı akademisyenler, çok sayıda farklı yazarla bağlantı kurarak merkezi bir rol üstlenirken; bazı yazarların daha sınırlı bir ağ yapısında yer aldığı görülmüştür. Bu yapının genişletilmesi, özellikle erken kariyer araştırmacılarının daha aktif biçimde dahil edilmesiyle mümkün olacaktır. Yayın dili analizinde Türkçe yayınların belirgin bir ağırlık taşıdığı, İngilizce yayınların ise sınırlı düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, bölümün genel olarak yerel akademik bağlama hitap ettiğini, ancak uluslararası erişilebilirlik açısından daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini göstermektedir. Özellikle SCI/SSCI kapsamındaki dergilerdeki yayınların artırılması, bölümün bilimsel etkisini ve görünürlüğünü önemli ölçüde artıracaktır. Anahtar kelime frekans analizinde “sulama”, “tarım”, “verim”, “modelleme”, “iklim değişikliği” ve “enerji” gibi kavramlar ön plana çıkmış, bu da araştırma alanlarının uygulamalı mühendislik problemleri ve çevresel sürdürülebilirlik ekseninde yoğunlaştığını göstermiştir. Bununla birlikte, disiplinler arası temaların ve teorik çerçevelerin daha az sıklıkla yer alması, araştırma çeşitliliği açısından henüz tam potansiyelin kullanılmadığını göstermektedir. Bu bulgular ışığında, bölümün akademik

yayıncılık kapasitesini daha ileri düzeye taşımak amacıyla birtakım öneriler geliştirilebilir. Uluslararası yayınlar mevcut olmakla birlikte, bölümün görünürlüğünü daha da artırmak amacıyla İngilizce yayın sayısının desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu tür yayınlar, bireysel akademik profillerin güçlenmesine ve bölümün uluslararası alanda tanınırlığının pekişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, derleme ve değerlendirme makaleleri gibi farklı yayın türlerinin teşvik edilmesi, alan yazınına katkı sağlayacak kapsamlı içeriklerin ortaya çıkmasına olanak tanıyacaktır. Ortak yazarlık analizinde ortaya çıkan mevcut işbirliği ağlarının daha da genişletilmesi; özellikle deneyimli akademisyenlerle genç araştırmacılar arasında mentorluk temelli yayın işbirliklerinin oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Bu durum, hem yayın sayısının artmasına hem de akademik birikimin kuşaklar arası aktarımına katkı sağlayacaktır. Yayın yapılan dergi profiline bakıldığında ulusal dergilerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu yayın stratejisinin yanına, yüksek etki faktörüne sahip ve uluslararası okuyucu kitlesine hitap eden dergilerin de dahil edilmesi, daha dengeli ve etkili bir akademik üretim profili sağlayacaktır. Son olarak, yayın dili ve türüyle birlikte yıl bilgisinin de dikkate alınacağı daha gelişkin takip sistemlerinin kurulması, bölümün akademik performansını izleme, değerlendirme ve yönlendirme süreçlerini daha sağlıklı hale getirecektir. Böylelikle dönemsel üretkenlik eğilimleri, disiplin içi farklılaşmalar ve ortak araştırma konuları daha net bir biçimde analiz edilebilecek, geleceğe dönük yayın politikaları daha stratejik biçimde geliştirilebilecektir.

Kaynaklar

- Alocilja, E.C., 2000. Principles of Biosystems Engineering. Courier Custom Publishing, East Lansing.
- Aria, M., Cuccurullo, C., 2017. Bibliometrix: an r-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4): 959–975.

- Ayuga, F., 2015. Present and future of the numerical methods in buildings and infrastructures areas of biosystems engineering. *Journal of Agricultural Engineering*, 46(1): 1-12.
- Bornmann, L., 2020. Bibliometrics-based decision trees (bbdts) based on bibliometrics-based heuristics (bbhs): Visualized guidelines for the use of bibliometrics in research evaluation. *Quantitative Science Studies*, 1(1): 171–182.
- Briassoulis, D., Gallego, E., Pantaleo, A.M., Holden, N.M., Owende, P., Ting, K.C., Mallikarjunan, K., 2014. The “THREADS” of biosystems engineering. *Transactions of the ASABE*, 57(1): 307-330.
- Cobo, M.J., López-Herrera, A.G., Herrera-Viedma, E., Herrera, F., 2011. Analysis of bibliometric networks: a comparison of bibliometric analysis and network analysis in co-authorship and citation networks. *Journal of Informetrics*, 5(1): 1–24.
- De Moya-Anegón, F., Vargas-Quesada, B., Chinchilla-Rodríguez, Z., Corera-Álvarez, E., Muñoz-Fernández, F.J., Herrero-Solana, V., 2007. Visualizing the marrow of science. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 58(14): 2167–2179.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., Lim, W.M., 2021. How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133: 285–296.
- Eker, B., 2011. Search for quality in biosystem engineering. *5th International Quality Conference*. Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, Conference Proceedings Book, May 20th 2011, University of Kragujevac, pp. 55-60.
- Holden, N.M., Wolfe, M.L., Ogejo, J.A., Cummins, E.J., 2022. Introduction to Biosystems Engineering II. In *Introduction to Biosystems Engineering II*. ASABE in association with Virginia Tech. Publishing, Blacksburg, Virginia.
- Kirby, A., 2023. Exploratory bibliometrics: using vosviewer as a preliminary research tool. *Publications*, 11(1): 1-14.
- Kushartadi, T., Mulyono, A.E., Al Hamdi, A.H., Rizki, M.A., Sadat Faidar, M.A., Harsanto, W.D., Suryanegara, M., Asvial, M., 2023. Theme mapping and bibliometric analysis of two decades of smart farming. *Information*, 14(7): 1-19.
- Lawani, S.M., 1981. Bibliometrics: its theoretical foundations, methods and applications. *Libri*, 31(1): 294-315.
- Nicolaisen, J., 2010. Bibliometrics and citation analysis: from the science citation index to cybermetrics. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 61(1): 417.
- Ninkov, A., Frank, J.R., Maggio, L.A., 2022. Bibliometrics: methods for studying academic publishing. *Perspectives on Medical Education*, 11(3): 173-176.
- Raisig, L.M., 1962. Statistical bibliography in the health sciences. *Bulletin of the Medical Library Association*, 50(3): 450-61.
- Sarıyar Akbulut, B., Ceylan, S., Yalaz, K.S., Yılan, G., 2011. Biyosistem Mühendisliği Prensipleriyle Stres Koşullarındaki Metabolik Kapasitelerin İncelenmesi. Proje No: 108M597: 1-82.
- Show, P.L., Chew, K.W., Lee, S.Y., 2020. Liquid biphasic system: fundamentals and applications in bioseparation technology. In *Liquid Biphasic System: Fundamentals and Applications in Bioseparation Technology*. 1-311.

Ülger, P., Gönülođ, E., 2006. Biyosistem mühendisliđi. *Journal of Tekirdag Agricultural Faculty*, 3(3): 315–321.

Walsh, I., Rowe, F., 2023. BIBGT: combining bibliometrics and grounded theory to conduct a literature review. *European Journal of Information Systems*, 32(4): 653–674.

Atıf Şekli Kirmikil, M., 2025. Biyosistem Mühendisliđi'nde Akademik Üretkenlik Eğilimleri: Bibliyometrik Bir Deđerlendirme. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 9(4): 960-972.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17183971>.

To Cite Kirmikil, M., 2025. Trends in Academic Productivity in Biosystems Engineering: A Bibliometric Analysis. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(4): 960-972.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17183971>.
